

Evaluación de la electrocoagulación como alternativa para el aprovechamiento de aguas residuales de canal en Tultitlán, Estado de México.

Dulce I. Leyva-Chavez¹, M. Monserrat Montes-García¹, Sergio E. Viguera-Carmona², Sergio A. Martínez-Delgado³, J. Antonio Yáñez-Varela^{1*}

¹Unidad de Estudios Superiores Tultitlán, San Antonio s/n, Colonia Villa Esmeralda, Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México. C.P. 5491. México, ²Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Av. Tecnológico S/N Colonia valle de Anáhuac, Ecatepec de Morelos Estado de México, 55210, ³Depto. Ciencias Básicas, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Av. San Pablo 180. Azcapotzalco, CP 02200, CDMX, México. *juan.varela@umb.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el presente trabajo se evalúa la técnica de electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales de un canal aledaño a las instalaciones de la Unidad de Estudios Superiores de Tultitlán. La evaluación experimental utilizó electrodos de material de aluminio y hierro. También se proponen los sistemas de canales de electrocoagulación que desviarían parte del caudal del canal para su aprovechamiento y reúso. La evaluación de estos sistemas de canales se centro en evaluar la configuración de electrodos. Se aplicó el análisis de dinámica de fluidos para caracterizar y evaluar la hidráulica de estos sistemas. Los experimentos permitieron demostrar que la electrocoagulación permite una remoción en términos de la demanda química de oxígeno por encima del 80% y una remoción de fósforo por encima del 90%. Las simulaciones permitieron demostrar que la configuración más atractiva para el canal es la de los electrodos perpendiculares, pues promueven las zonas hidrodinámicas adecuadas para los mecanismos de electrocoagulación.

Palabras clave: Electrocoagulación, Aguas Residuales, Simulación hidrodinámica, Remoción de Fósforo

Abstract

The present work evaluates the electrocoagulation technique for the treatment of wastewater from a canal adjacent to the facilities of the Unidad de Estudios Superiores de Tultitlán. The experimental evaluation used aluminum and iron electrodes. Electrocoagulation channel systems are also proposed that would divert part of the flow of the channel for its use and reuse. The evaluation of these channel systems focused on evaluating the electrode configuration. Fluid dynamics analysis was applied to characterize and evaluate the hydraulics of these systems. Experiments showed that electrocoagulation allows a removal in terms of chemical oxygen demand of over 80% and phosphorus removal of over 90%. The simulations showed that the most attractive configuration for the channel is that of perpendicular electrodes since they promote hydrodynamic zones suitable for electrocoagulation mechanisms.

Key words: Electrocoagulation, Wastewater, Hydrodynamic simulation, Phosphorus Removal

Introducción

Hoy en día la humanidad está atravesando una grave problemática por la sobreexplotación y contaminación del agua. Por lo tanto, el manejo y disposición de este recurso ha resultado una tarea difícil, pues no solamente se trata de cubrir el abastecimiento de agua para necesidades básicas de la población, sino también, de buscar alternativas para preservarlo. El tratamiento y saneamiento del agua residual (AR) es una vía aún desaprovechada para reutilizar este recurso, ya que los costos de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) suelen ser un factor que promueve la mala práctica de verterlas al medio

ambiente sin ningún tratamiento previo [1]. La mayoría de las PTAR instaladas en México son fundamentadas en procesos biológicos, principalmente lagunas de oxidación o sistemas de lodos activados. Este tipo de tecnologías demandan áreas grandes para ser instaladas y energía para operar los compresores encargados de airear los reactores biológicos [2]. Aunado a lo anterior, en el Valle de México se mezclan los efluentes residuales tratados, domésticos, industriales y fluviales, para posteriormente enviarlos a plantas tratadoras de agua de gran volumen de operación, como la PTAR instalada en Atotonilco [3]. Este es un problema grave debido a que grandes volúmenes de agua que pudieran no contener contaminantes altamente peligrosos, se mezclan con corrientes que, si los contengan, diluyendo su concentración y haciendo más difícil la tarea de remoción [4]. Es por lo anterior que se debe promover el tratamiento y aprovechamiento local de las aguas residuales para fomentar un uso más sustentable de este recurso, así como una aplicación más eficiente de las tecnologías.

La electrocoagulación (EC) es un método alternativo a los métodos tradicionales para el tratamiento de AR que cuenta con distintas ventajas como son: uso nulo de agentes químicos, uso del “reactivo limpio” el electrón, llamado así porque puede obtenerse de fuentes renovables, los sistemas son flexibles y de fácil operación, y los tiempos de arranque de las plantas suelen ser mucho más cortos que los de un sistema biológico [5]. El método de EC utiliza electrodos, comúnmente de hierro (Fe) o aluminio (Al), en los cuales el ánodo se electro-diluye en el medio acuoso para generar el agente coagulante. Estos agentes (comúnmente los iones Fe^{2+} o Al^{3+}) son los encargados de neutralizar las cargas de las moléculas contaminantes que están suspendidas en el AR y posteriormente promover su floculación [6]. Durante el proceso de EC, la ionización catódica del agua genera como producto iones OH^- , lo que promueve el incremento del pH del medio, disminuyendo la solubilidad de las especies metálicas (de Fe o Al), permitiendo a su vez, precipitar y separar el agua tratada [5,6].

Un reto importante al momento de aplicar el método de EC es lograr la ingeniería necesaria para escalar el proceso manteniendo las eficiencias de remoción logradas en pruebas a nivel laboratorio. Se ha evidenciado que el paso limitante es el mantener las mismas condiciones de transporte de momento, masa y carga que se dan en el reactor de EC a escala laboratorio que en el implementado en el sistema a nivel industrial [7]. Un enfoque tomado en los últimos años es analizar estos sistemas con herramientas de dinámica computacional de fluidos (CFD, por sus siglas en inglés) para evaluar las geometrías propuestas a escala industrial o piloto. Los modelos CFD permiten analizar a detalle los fenómenos de transporte que se desarrollan al interior del sistema, lo que ha dado lugar a optimizar tanto el diseño geométrico del reactor electroquímico como a encontrar los parámetros de operación que permiten obtener el mejor desempeño del sistema. Ejemplos de esto son mejoras a los reactores electroquímicos clásicos, tales como el reactor de placas paralelas [8] y el reactor de cilindro rotatorio [9]. Estos han sido mejorados a través de modificaciones en su geometría de alimentación, y ubicación de los electrodos permitiéndoles mejorar su desempeño al momento de su aplicación a distintos procesos electroquímicos [8,9].

En la Unidad de Estudios Superiores Tultitlán de la Universidad Mexiquense del Bicentenario se encuentra aledaño a sus instalaciones un canal de aguas negras (Figura 1) el cual puede ser aprovechado para su reúso por la misma comunidad estudiantil y por la sociedad cercana. En vista de todo el panorama discutido con anterioridad se pretende diseñar el sistema de derivación de la corriente del canal, así como el sistema de tratamiento por el método de electrocoagulación. El diseño estará basado en herramientas CFD que permitirán evaluar distintas configuraciones de electrodos para conocer el desempeño hidrodinámico de todo el sistema. Además, experimentalmente se prueba la capacidad de remoción de agentes contaminantes por el método de electrocoagulación a escala laboratorio.

Figura 1. Esquema de las zonas de los sistemas de tratamiento propuestos.

Desarrollo experimental.

Muestreo y caracterización del agua residual

El muestreo consistió en la toma de una muestra compuesta de 2L. Transportada a 4°C para su conservación hasta la etapa de análisis. Se caracterizó la muestra en términos de la demanda química de oxígeno (DQO), concentración de fósforo, conductividad y pH.

Ensayos experimentales de electrocoagulación

Las pruebas de electrocoagulación fueron realizadas con electrodos de Al y Fe, con el fin de comparar el desempeño de ambos. Para realizar las pruebas de electrocoagulación se monto una celda con un volumen de trabajo de 80 m L. Para el suministro de eléctrico se utilizó una fuente de corriente directa (POWERBES), que operó a una intensidad de corriente de 400 mA en todos los ensayos. El voltaje requerido para las pruebas se monitoreo con un multímetro incorporado en la fuente. Al final de las pruebas, el agua tratada se filtró por gravedad para retirar los flóculos, utilizando un papel filtro de poro medio (tamaño de poro de $\approx 8 \mu\text{m}$). Al agua trata se le determino la concentración de DQO, fosforo, conductividad y pH. Para calcular la masa que se removió de contaminantes en base a la DQO (m_{DQO}) se utilizó la expresión de la ecuación 1.

$$m_{DQO} = (C_0^{DQO} - C_{t_f}^{DQO}) \cdot V_R \quad (1)$$

Donde C_0^{DQO} es la concentración de DQO al inicio del ensayo, $C_{t_f}^{DQO}$ es la concentración de DQO al final del ensayo y V_R es el volumen de trabajo la celda de reacción. Estos datos permitieron calcular el consumo energético del proceso mediante la ecuación 2.

$$E_E = \frac{(P \cdot t_t)}{m_{DQO}} \quad (2)$$

Donde P representa la potencia eléctrica que demanda la celda calculada como el producto de la diferencia de potencia aplicada por la intensidad de corriente ($P = V \cdot i$), y t_t representa el tiempo de tratamiento utilizado en los ensayos de electrocoagulación.

Desarrollo computacional

El sistema de tratamiento se digitalizo utilizando el software asistido por computadora SolidWorks®. Aquí se modelaron cada una de las partes del sistema como son, la compuerta de derivación de caudal del canal de aguas negras al sistema de tratamiento, las configuraciones de los electrodos, el canal que representa el volumen del reactor, y el separador. Una vez dibujadas las partes, se ensamblaron los distintos casos: el reactor operando con el electrodo de placas perpendiculares al fluido (Figura 2 A), el reactor operando con un sistema de electrodos en placas dispuestos de manera paralela vertical (Figura 2 B) y el reactor operando con un sistema de electrodos en placas dispuestos de manera paralela horizontal (Figura 2 C).

Figura 2. Ensamblajes de los sistemas de tratamiento propuestos. A Sistema de tratamiento con electrodos en placas perpendiculares. B. Sistema de tratamiento con electrodos en placas verticales. C. Sistema de tratamiento con electrodos en placas horizontales.

La idea de la distribución espacial de estos sistemas se esquematiza en la Figura 3. El ancho del canal (L) es de 0.54 m. Esta longitud L característica del sistema se tomó como base para dimensionar el sistema. El primer canal, el cual es el que está conectado a la altura de la compuerta tiene una longitud de $10L$, mientras que el segundo canal tiene una longitud de $6L$. La longitud del primer canal se divide en una zona dedicada a la separación física de los sólidos sedimentables que pudiera arrastrar el agua residual la cual tiene una longitud de $6L$ para después pasar a la zona de electrodos con una longitud de $2L$. Posterior a ello, el final del primer canal e inicio del segundo tienen una longitud de $4L$, esta zona tiene la función de promover el mezclado en el sistema para favorecer que los iones metálicos de mezclen con todo el volumen del líquido y promuevan la coagulación y

floculación. La última parte del segundo canal con una longitud de $2L$ tiene el objetivo de permitir el asentamiento de las fases, es decir, permitir la separación de los flóculos que tienden a flotar y del agua ya tratada. Es por esto por lo que al final del sistema de separación que cuenta con un rebosadero para decantar la espuma que conlleva a los flóculos y por debajo una salida para extraer el agua ya tratada.

Figura 3. Esquema de las zonas de los sistemas de tratamiento propuestos.

Simulación

Las geometrías se exportaron al software de análisis de fluidos computacional. Esto permitió generar la malla para discretizar el dominio computacional. Se utilizaron mallas híbridas para dividir el dominio computacional, es decir, mallas con elementos tetraédricos, prismas y hexagonales. La densidad de malla en los tres casos osciló en los nueve mil elementos. La malla se muestra en la Figura 4. Se aseguró que la resolución de la malla fuera lo suficiente para captar los gradientes de velocidad en el fluido.

Figura 4. Malla computacional para aplicar el método de volumen finito.

Una vez conformada la malla, el dominio computacional se segmentó tomando como referencia las fronteras físicas del sistema, en las que se programaron las siguientes condiciones frontera:

- ★ Velocidad de entrada: El área de entrada del líquido máxima que deja la compuerta es de 0.29 m^2 , y en ella se especificó la velocidad con sentido normal a la superficie de $0.021 \text{ m}\cdot\text{s}$. Este valor fue el medido experimentalmente en el canal de aguas negras, por lo que se asumió como el valor de entrada al sistema de tratamiento.
- ★ Pared sólida: En las fronteras sólidas del sistema se especificó la condición de no deslizamiento, la cual fija la velocidad con un valor de cero. También estas fronteras se simulaban como impenetrables e isotérmicas.
- ★ Presión de salida: Con el objetivo de indicar el valor de la presión en las dos fronteras de salida, se especificó en ellas el valor de la presión atmosférica, pues la salida está expuesta directamente al medio ambiente.

Para conocer el régimen de flujo que dominará al fluido, se calculó el número de Reynolds:

$$Re = \frac{\rho v L}{\mu} \quad (3)$$

Donde ρ y μ son la densidad y viscosidad del agua respectivamente, los cuales se asumieron como los valores del agua a 20°C , es decir, con un valor de $998.2 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$ y $0.001003 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$, respectivamente, L es el ancho del canal que es de 0.54 m , y v es la velocidad del líquido, considerada como 0.021 m/s . Utilizando la ecuación, el número de Reynolds es de $11\,283$, el cual indica que el régimen de flujo es turbulento.

La simulación del flujo de fluidos dentro del sistema de tratamiento conlleva a la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales para poder simular el fenómeno de la turbulencia se transforman con los promedios

temporales de Reynolds. Este enfoque permite aproximar el fenómeno turbulento, pero hace necesario el uso de un modelo que prediga el comportamiento de las variables turbulentas como son la energía cinética turbulenta (κ), y la disipación de energía turbulenta (ϵ). Con esto es posible conocer las distintas componentes de la velocidad (u , v , w) en todo el dominio computacional. Para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales parciales se utilizó el método numérico de volumen finito, el cual se implementó utilizando el software Fluent.

Resultados y discusión

Resultados experimentales

En la Tabla 1 se muestran los resultados de la caracterización experimental que se realizó a la muestra de agua residual obtenida del canal de aguas negras. Se puede observar que de la DQO total, el 34% es DQO soluble, lo que indicaría que pocos contaminantes están presentes como materia soluble. Mientras que el 66% de los contaminantes se presentarían como materia suspendida. Otro aspecto es que el efluente está ligeramente alcalino, lo cual es un aspecto importante para considerar al momento de aplicar el tratamiento por electrocoagulación. Un contaminante que se persigue remover en los sistemas de depuración es el fósforo, teniendo un límite máximo permisible de descarga en promedio máximo por día de $30 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ [9]

Tabla 1. Caracterización del agua residual.

Parámetros	Valores
pH	7.62
Conductividad	$77.19 \mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$
DQO Total	$1084.6 \pm 83 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$
DQO Soluble	$374.142 \pm 32.73 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$
Fósforo	$28.4 \pm 2.23 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$

En la Tabla 2 se muestran los resultados de las pruebas de electrocoagulación. Se puede apreciar que los electrodos de Al presentan una mayor eficiencia en cuanto a porcentaje de remoción de contaminantes refiere, el cual es un 83% del total de DQO Total en la muestra de agua residual, quedando solo un 17% presente en el agua tratada. Mientras que los electrodos de Fe remueven un 74.7%, quedando un 8.3% por debajo de los resultados con los electrodos de Aluminio. Del mismo modo, la remoción de fósforo es más evidente con los electrodos de Al, dando un 82% de remoción, sin embargo, los electrodos de Fe no son indiferentes en esta variable, puesto que su remoción de fósforo es del 74%. Otro parámetro importante es el consumo energético que presenta cada prueba, a pesar de que los electrodos de Al requieren mayor potencia que los electrodos de Fe (6.922 W y 6.58 W, respectivamente), el consumo energético específico de los electrodos de Al es menor con $3.8 \times 10^{-5} \text{ kW}\cdot\text{h}\cdot\text{g}^{-1}$ respecto al consumo con los electrodos de Fe. Como se sabe, el consumo energético representa un desafío medioambiental y económico muy importante, además está conectado a la eficiencia energética (capacidad para obtener los mejores resultados en cualquier actividad empleando la menor cantidad posible de recursos energéticos), de esta manera entre menor sea el consumo energético, mayor es la eficiencia y, por tanto, mayor es el ahorro económico.

Tabla 2. Pruebas de electrocoagulación con electrodos de Aluminio y Hierro.

Parámetros	Valores del electrodo de Al	Valores del electrodo de Fe
pH	8.3	8.74
Conductividad ($\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$)	65.01	64.21
DQO Total ($\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$)	184.3	274.6 ± 55.65
Fósforo ($\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$)	1.1 ± 0.59	1.4 ± 0.85
Voltaje (V)	Inicial	16.61
	Final	18
Área de los electrodos (cm^2)	30.24	30.24
Potencia requerida (W)	6.922	6.58

Consumo energético ($\text{kWh}\cdot\text{g}^{-1}$)

6.2×10^{-5}

1.0×10^{-4}

Como se ha mencionado anteriormente, el tratamiento realizado con los electrodos de Al resulta ser más eficiente, y se puede reflejar en la Figura 5. Se puede observar que, en la Figura 5 A (Prueba con Al), el agua resultante es mucho más clara que en el caso de la Figura 5 B (Prueba con Fe), esto es debido a que hace una remoción en mayor porcentaje (83%), por lo que es evidente que los mecanismos de electrocoagulación (atrapamiento de contaminantes, adsorción de los mismos, neutralización de cargas y formación de complejos por la reacción del coagulante con los grupos funcionales presentes en los contaminantes) son llevados a cabo de mejor manera con el Al. De la misma manera, se puede observar en la Figura 5 D que ambos electrodos generan espuma, la cual constituye parte de los contaminantes que se separan, no obstante, con los electrodos de Fe también se generan flocúlos que tienden a precipitar y/o se mantienen suspendidos, dificultando así la separación de los contaminantes y el agua tratada al final del proceso de tratamiento de acuerdo con la configuración prevista para esta acción (zona de separación, Figura 3).

Figura 5. Resultados de las pruebas de electrocoagulación.

- A. Prueba de electrocoagulación con electrodos de Aluminio en comparación con la muestra cruda. B. Prueba de electrocoagulación con electrodos de Hierro en comparación con la muestra cruda. C. Comparación entre la muestra cruda y ambas pruebas. D. Espuma generada en cada una de las pruebas de electrocoagulación (a la izquierda prueba con Al, a la derecha prueba con Fe).

Resultados de la simulación

En este apartado se muestran los resultados de las simulaciones de dinámica computacional de fluidos realizadas sobre los sistemas de tratamiento propuestos. Una vez terminadas las simulaciones se obtienen las componentes de la velocidad en las tres dimensiones, u , v y w . Por lo que con estas variables fue posible calcular la magnitud de velocidad ($|v_{mag}|$) mediante:

$$|v_{mag}| = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2} \quad (4)$$

Con el objetivo de examinar a detalle la distribución de la magnitud de velocidad en los sistemas de canales de electrocoagulación, la Figura 6 muestra los contornos de esta variable en el plano transversal a la mitad de la altura del tanque. Como se observa, la configuración que ocasiona menor disturbio en la velocidad del agua es la configuración de placas paralelas verticales, ya que la zona de mezclado como la de asentamiento tienen velocidades muy cercanas a la velocidad a la entrada del canal ($0.021 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$). Seguido de esta configuración, esta la de placas paralelas horizontales, ya que en esta si bien no se logra un incremento de la velocidad en la zona de mezclado, si se logran en la zona de asentamiento. Cuando los electrodos se ubican de forma perpendicular al flujo es cuando se logra un mayor incremento en la velocidad del líquido, provocando incrementos fuertes en la zona de mezclado del sistema que persisten en la mayoría de la zona de asentamiento del segundo canal. Es interesante observar que en la zona de separación, la configuración que logra las velocidades más bajas es la de

placas verticales, sin embargo, en el sistema con las placas perpendiculares, se logra disminuir la velocidad del líquido.

Figura 6. Vectores de velocidad coloreados por la magnitud de velocidad en m/s en los planos axiales. A es la configuración de electrodos planos y B la configuración de electrodos en placas.

En la Figura 5, se muestran los campos de velocidad calculados en un plano transversal ubicado a la mitad de la altura del tanque de tratamiento, con el fin de observar la dirección del flujo. Es necesario recordar que la velocidad especificada en la entrada del sistema fue de 0.021 m/s , por lo que, en la entrada el valor de la velocidad en los sistemas ronda en ese valor (zonas de color verde claro, Fig. 5). La diferencia del comportamiento del flujo se debe principalmente a la interrupción del flujo por la geometría de los electrodos. Es interesante observar como las configuraciones paralelas al flujo, tanto horizontales como verticales son las que provocan una menor interrupción del flujo. Algo interesante a notar entre las configuraciones paralelas, es la zona de asentamiento, pues el sistema adquiere velocidades mayores cuando las placas están de forma horizontal, con respecto a las placas ubicadas de forma vertical. La mayor interrupción del flujo es cuando las placas se colocan de forma perpendicular a este. Esto se debe a que el ancho del canal disminuye abruptamente, estrangulando el flujo y provocando un incremento en su velocidad. Este incremento en su velocidad provoca la formación de zonas de recirculación en el volumen posterior a la zona de electrodos, las cuales continúan aún en la primer sección de la zona de asentamiento.

Figura 5. Vectores de velocidad coloreados por la magnitud de velocidad en m/s en el plano transversal. A es la configuración de electrodos planos y B la configuración de electrodos en placas paralelas.

Trabajo a futuro

El trabajo a futuro por realizar sería en dos caminos. El primero sería utilizando las metodologías del diseño experimental para optimizar las condiciones de operación a nivel laboratorio del proceso de electrocoagulación con el fin de encontrar las condiciones que permitan el mayor porcentaje de remoción, teniendo la precaución de no demandar un alto consumo energético. Por otro lado, el segundo es construir un prototipo a nivel laboratorio para escalar las configuraciones de canales de electrocoagulación aquí propuestas para poder validar las simulaciones numéricas aquí planteadas y evaluar la eficiencia del sistema en continuo.

Conclusiones

La técnica de electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales del canal aledaño a la UES Tultitlán demostró ser una técnica factible. La experimentación de este trabajo permitió demostrar eficiencias de remoción en términos de la demanda química de oxígeno por encima del 80%, operando el sistema con electrodos de aluminio. Además, que la eficiencia de remoción de fósforo también resultó en eficiencias por encima del 90% con los electrodos de hierro y aluminio. Con las simulaciones de dinámica computacional de fluidos se demostró que, de los casos aquí propuestos para su evaluación, el más atractivo es el de placas perpendiculares, ya que permite formar estructuras de recirculación en la zona de mezclado y logra velocidades bajas en la zona de separación. Estos elementos hacen atractiva la aplicación de esta configuración para el proceso de electrocoagulación.

Referencias

- [1] A. B. Hernández S., J. C. Moreno S., and L. C. Sandoval H., "Tratamiento de aguas residuales industriales en México: Una aproximación a su situación actual y retos por atender," *Rev. Int. Desarro. sustentable*, vol. 2, pp. 75–88, 2017, [Online]. Available: <http://rinderesu.com/index.php/rinderesu/article/download/27/33>
- [2] B. Jiménez-Cisneros and A. Chávez-Mejía, "Treatment of Mexico City wastewater for irrigation purposes," *Environ. Technol.*, vol. 18, no. 7, pp. 721–729, 1997.
- [3] A. W. Schultz, "Evaluation of a Clinical Advancement System," *J. Nurs. Adm.*, vol. 23, no. 2, pp. 13–19, 1993, doi: 10.1097/00005110-199302000-00005.
- [4] Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Organización Mundial de la Salud, R. Johnston, F. Thevenon, and A. Shant, *Progreso en el tratamiento de las aguas residuales*. 2021. [Online]. Available: <https://www.unwater.org/publications/progress-on-wastewater-treatment-631-2021-update/>
- [5] F. Prieto, J. Callejas, V. Reyes, and Y. Marmolejo, "Electrocoagulación: Una alternativa para depuración de lactosuero residual. Revista AIDIS de ingeniería y ciencias ambientales," *Rev. Unam*, p. 63, 2012, [Online]. Available: <http://revistas.unam.mx/index.php/aidis/article/view/34727>
- [6] G. Chen, "Electrochemical technologies in wastewater treatment," *Sep. Purif. Technol.*, vol. 38, no. 1, pp. 11–41, Jul. 2004, doi: 10.1016/j.seppur.2003.10.006.
- [7] L. F. Catañeda, F. F. Rivera, T. Pérez, and J. L. Nava, "Mathematical modeling and simulation of the reaction environment in electrochemical reactors," *Curr. Opin. Electrochem.*, vol. 16, pp. 75–82, 2019, doi: 10.1016/j.coelec.2019.04.025.
- [8] A. Rodríguez, F. F. Rivera, G. Orozco, G. Carreño, and F. Castañeda, "Analysis of inlet and gap effect in hydrodynamics and mass transport performance of a multipurpose electrochemical reactor: CFD simulation and experimental validation," *Electrochim. Acta*, vol. 282, pp. 520–532, 2018, doi: 10.1016/j.electacta.2018.06.071.
- [9] A. D. Villalobos-Lara, T. Pérez, A. R. Uribe, J. A. Alfaro-Ayala, J. de J. Ramírez-Minguela, and J. I. Minchaca-Mojica, "CFD simulation of biphasic flow, mass transport and current distribution in a continuous rotating cylinder electrode reactor for electrocoagulation process," *J. Electroanal. Chem.*, vol. 858, p. 113807, 2020, doi: 10.1016/j.jelechem.2019.113807.